

تاريخ الإرسال (2022-08-20)، تاريخ قبول النشر (2022-09-12)

نداء ماهر دامو
محمد عدنان زيد
سبا خالد هلال
مدرسة الايمان الاساسية الخاصة / قلقيلية _ فلسطين
مديرية التربية والتعليم / قلقيلية _ فلسطين
مديرية التربية والتعليم / قلقيلية _ فلسطين

اسم الباحث الأول:
اسم الباحث الثاني (إن وجد):
اسم الباحث الثالث (إن وجد):

- 1 اسم الجامعة والبلد (للاول)
- 2 اسم الجامعة والبلد (للتاني)
- 3 اسم الجامعة والبلد (للتالث)

* البريد الإلكتروني للباحث المرسل:

E-mail address:

omayham8989mustafa@gmail.c

Doi: 10.5281/zenodo.7155664

النافذة المدرسية للوطن الفلسطيني والعربي (مبادرة تربوية)

تهدف المبادرة إلى تطوير الكفايات المهنية للهيئة التدريسية في مدرسة الايمان الخاصه من خلال تصميم منصة الكترونية اون لاين تتضمن أفكار واستراتيجيات تعليمية وخبرات ومبادرات وأنشطة مدرسية ليتم تبادلها بين المدارس في (الوطن الفلسطيني والعربي خارج فلسطين) ضمن نوافذ الكترونية مقسمة حسب أهداف مرصودة تلبي احتياجات المعلمين والطلبة وأولياء الأمور للاستفادة منها في تحسين العملية التعليمية، هذا بالإضافة لعدة نوافذ داخل هذه المنصة كل نافذ لديها اهدافها الفرعية...
ومن أبرز هذه النوافذ "المكتبة الرقمية المفهرسة" حسب المنهاج والتي ستكون من انتاج مجموعة من المعلمين ومن الممكن ان يشارك الطلبة، وسيتم العمل على حوسبة الدروس بعدة انماط مختلفه وتقديم شروحات للمضمون تسهل على الفئة المستهدفه (من طلاب وأولياء امور ومعلمين جدد) للتمكن من مهارات المباحث وتحقيق الأهداف التربوية وطريقة الشرح لاهداف ودروس المنهاج...
ومن النوافذ المهمة أيضا "مبادرة التوأمة" والتي تعتمد على التشبيك والتوأمة مع المدارس الأخرى لضمان المشاركة وتبادل الخبرات والاستفادة من استراتيجيات كل مدرسة والتعاون المشترك لتحقيق أفضل انتاج تعليمي يخدم الطالب، ويكون هناك فرصة لتبادل جميع المبادرات التي تمت او ستمت في المدارس كون المنصة ستوفرها لجميع المدارس. ولا بد من التنويه إلى العديد من النوافذ الثانوية بالمنصة لتي لها أبعاد واهداف تعليميه يمكن اختصارها في تبادل وتقديم أفضل الخبرات والمهارات والمستجدات لكل من المعلم والمدير والطالب وولي الأمر للتمكن من الإمام بالمنهاج مع طفله، ولا تتوقف هذه النوافذ في المنصة على هذه الفئه فقط بل لها جانب الى مشرفي الأقسام المختلفة في التربية لتسهيل الوصول لهم من خلالها بالاطلاع على جميع أعمال وخبرات واستراتيجيات ومبادرات بل والنتائج التعليمية والتربوية للطلاب والمعلمين بالمدارس وكذلك المعارض والفعاليات المختلفة، هذا وقد يتيح الفرصة للإشراف أيضا تبادل الخبرات بين المديريات التربوية في الوطن داخل المنصة كما تتبادلها المدارس بكوادرها.

كلمات مفتاحية : النافذة المدرسية، المكتبة الرقمية، مهارات البحث، مبادرات تربوية، خبرات متبادلة، منصة الكترونية.

Title in English (to develop the professional competencies of the teaching staff at Al-Iman private school through the design of an online electronic platform)

The initiative aims to develop the professional competencies of the teaching staff at Al-Iman private school through the design of an online electronic platform that includes educational ideas, strategies, experiences, initiatives and school activities to be exchanged between schools in the Palestinian and Arab countries outside Palestine within electronic windows divided according to the objectives that meet the needs of teachers, students and parents to benefit from them in improving the educational process, in addition to several windows within this platform, each window has its own sub-objectives...

The most prominent of these windows is the "indexed digital library" according to the curriculum, which will be produced by a group of teachers and students can participate, and work will be done to computerize the lessons in several different styles and provide explanations of the content to facilitate the target group (Students, parents and new teachers) to enable detective skills and achieve educational goals and the method of explanation of the goals and lessons of the curriculum...

One of the important Windows is also the "twinning initiative", which depends on networking and twinning with other schools to ensure participation, exchange of experiences, benefit from the strategies of each school and joint cooperation to achieve the best educational production that serves the student, and there will be an opportunity to exchange all the initiatives that have been or will be done in schools because the platform will provide it to all schools. It should be noted that many secondary windows of the platform have educational dimensions and goals that can be shortened in the exchange and provision of the best experiences, skills and novelties for both the teacher, the principal, the student and the parent to enable familiarity with the curriculum with his child, and these windows in the platform do not depend on this category only, but have an Between the educational directorates in the homeland within the platform, as well as schools exchange it with their cadres.

Keywords: school window, digital library, research skills, educational initiatives, mutual experiences, electronic platform.

مقدمة:

تهدف المبادرة إلى تطوير الكفايات المهنية للهيئة التدريسية في مدرسة الايمان الخاصه من خلال تصميم منصة الكترونية اون لاين تتضمن أفكار واستراتيجيات تعليمية وخبرات ومبادرات وأنشطة مدرسية ليتم تبادلها بين المدارس في (الوطن الفلسطيني والعربي خارج فلسطين) ضمن نوافذ الكترونية مقسمة حسب أهداف مرصودة تلبي احتياجات المعلمين والطلبة وأولياء الأمور للاستفادة منها في تحسين العملية التعليمية، هذا بالإضافة لعدة نوافذ داخل هذه المنصة كل نافذه لديها اهدافها الفرعيه...

ومن أبرز هذه النوافذ "المكتبة الرقمية المفهرسة" حسب المنهاج والتي ستكون من انتاج مجموعة من المعلمين كمرحلة اولى لتشمل بعد ذلك مشاركة من قبل الطلبة، وسيتم العمل على حوسبة الدروس بعدة انماط مختلفه وتقديم شروحات للمضمون تسهل على الفئة المستهدفه (من طلاب وأولياء امور ومعلمين جدد) للتمكن من مهارات المباحث وتحقيق الأهداف التربوية وطريقة الشرح لاهداف ودروس المنهاج ، وستكون هذه النافذه من المنصة كلبنة أساسية تبنى عليها خبرات وتجارب منهجية من مدارس الوطن ،، وتوفير البدائل للطلاب كهدف لتطوير المهارات الفردي والذاتي بحيث يلجأ لها الطالب في حال غيابه ، أو ولي الأمر حين يستصعب اعادة شرح الدرس لطفله وكذلك يوفر الوقت للطالب بالذهاب للمنصة ومشاهدة شرح الدرس المحوسب من مدرسته كبديل عن اعادة الحصة مما يوفر الوقت للمعلم والطالب، أو بديل للدروس الخصوصية.

ومن النوافذ المهمه أيضا "مبادرة التوأمة" والتي تعتمد على التشبيك والتوأمة مع المدارس الأخرى لضمان المشاركة وتبادل الخبرات والاستفادة من استراتيجيات كل مدرسة والتعاون المشترك لتحقيق أفضل انتاج تعليمي يخدم الطالب، ويكون هناك فرصة لتبادل جميع المبادرات التي تمت او ستمت في المدارس كون المنصه ستوفرها لجميع المدارس.

ولا بد من التنويه إلى العديد من النوافذ الثانوية بالمنصة من عرض للمسابقات والمبادرات للمدارس، والتي لها أبعاد واهداف تعليميه يمكن اختصارها في تبادل وتقديم أفضل الخبرات والمهارات والمستجدات لكل من المعلم والمدير والطالب وولي الأمر للتمكين من الإلمام بالمنهاج مع طفله، ولانتوقف هذه النوافذ في المنصة على هذه الفئة فقط بل لها جانب الى مشرفي الأقسام المختلفة في التربية لتسهيل الوصول لهم من خلالها بالاطلاع على جميع أعمال وخبرات واستراتيجيات ومبادرات بل والنتائج التعليمية والتربوية للطلاب والمعلمين بالمدارس وكذلك المعارض والفعاليات المختلفة، هذا وقد يتيح الفرصة للإشراف أيضا تبادل الخبرات بين المديريات التربوية في الوطن داخل المنصة كما تتبادلها المدارس بكوادرها. وسيشترك في تنفيذ هذه المبادرة اداره مدرسة الايمان الخاصه أ.نداء دامو والهيئة التدريسية، ومن قسم

التقنيات أ.محمد زيد، ومن قسم التعليم المدرسي المشرفه سبا هلال، والكادر التعليمي من المدرسة الشريكة "مدرسة البريج" بالقطاع.

الفكرة/المشكلة التي نبعت منها المبادرة

من منطلق اول مبادرة شاركت بها هذا العام لامست فقدان المؤسف لبعض المبادرات التي كانت تعرض امامي داخل المؤتمر فور انتهاء الاجتماع وعدم تعميمها الكامل لباقي المدارس لمن لم يشارك بمؤتمر المبادرات وبالتالي أصبحت الفائدة تقتصر على المدرسة او المعلم المنفذ لهذه المبادرة وربما ان عقلت بذاكرة بعض المشاركين بالمؤتمر.

من جانب اخر بعيدا عن التعليم المنهجي التربوي نحن كأبناء فلسطين نحاول قدر الإمكان ان نتحدى تجزئة فلسطين من الاحتلال المفروض على شعبنا والابتعاد الذي نشاهده هذه الأيام ما بين الضفة والقطاع وكأنهما دولتان متجزئتان وليست محافظات في وطن واحد. كما أننا نطح بزيادة الترابط الوطني العربي من خلال هذه المنصة والتعاون بين المدارس داخلها.

حرصا على توفير كافة البدائل للطالب في حال فقدان هدف من المنهاج او حصة لأسباب مختلفة وتوفيرها للطالب من خلال المنصة بنفس الأسلوب تقريبا المعتاد بين الطالب ومعلمه مما يسهل على الطالب وولي الامر وكذلك المعلم بالوقت والجهد بعرض الحصة على المنصة وقد يغني بعض الأهالي الغير مقتدرين في توفير دروس التقوية المضافة عن المدارس.

نظرا لمواكبة هذا العصر للتكنولوجيا والامام بجميع جوانبها تحفز هذه المنصة على التعلم الذاتي والابداع في مجال التكنولوجيا لتصميم اجمل محتوى الكتروني من مبدأ الاهتمام بالتعميم الذي سيصل له هذا العمل من المعلم او الطالب للجميع من خلال المنصة مما يساعد قدر الإمكان في حل هذه مشاكل التكنولوجيا التي تواجه بعض الفئات المستهدفة.

ومن اهم الأهداف البارزة:

- (1) دمج مدارس محافظات الوطن العربي في رابط واحد مما تسهل التعرف عليها والوصول لها.
- (٢) التبادل الأكثر للخبرات والمبادرات والاستراتيجيات التعليمية بين المدارس والمعلمين والطلبة وربما المشرفين.

- (3) بناء محتوى الكتروني تعليمي بما يتناسب مع المنهاج التعليمي المقرر لينبثق منه تصميم المنصه التعليميه الكترونيه: يتم بها تجميع ما قام به معلمين وطلاب من محتوى تعليمي الكتروني (ادوات تكنولوجيه تعليميه... دروس تعليمية... عروض بوربوينت.. العاب... الخ.
- (4) تقوية الرابطة الوطنية والاجتماعية بين المدارس من خلال التشجيع على المسابقات والتعاون المشترك في ما بينها.
- (5) الاحتفاظ بجميع المبادرات التي تعم بالفائدة ضمن تجميع وارشفة المبادرات وتخزينها ليتم تعميمها وتبادلها وعرضها على المنصه لجميع المدارس للاستفادة منها لاحقا عوضا من فقدانها.

أهمية المبادرة

تهدف المبادرة إلى تطوير الكفايات المهنية للهيئة التدريسية في مدرسة الايمان الخاصة وكافة المدارس من خلال تصميم منصة الكترونية اون لاين تتضمن أفكار واستراتيجيات تعليمية وخبرات ومبادرات وأنشطة مدرسية ليتم تبادلها بين المدارس في (الوطن الفلسطيني والعربي خارج فلسطين) ضمن نوافذ الكترونية مقسمة حسب أهداف مرصودة تلبي احتياجات المعلمين والطلبة وأولياء الأمور للاستفادة منها في تحسين العملية التعليمية، هذا بالإضافة لعدة نوافذ داخل هذه المنصة كل نافذه لديها اهدافها الفرعية... كنافذة المكتبة المدرسية والمنهاج المحول الكتروني ونافذة التوأمة.

حدود المبادرة

الحدود الزمنية : تم تطبيق النوافذ الداخلية خلال العام الدراسي 2021\2022 وكانت من بداية العام وحتى نهايته خلال الفترات الدراسية.

الحدود المكانية : بدأنا بالنافذة الفرعية المكتبة الالكترونية وكانت متابعتها ضمن حدود مدرسة الايمان الخاصة ث عند انتقالنا لنافذة أخرى (نافذة التوأمة) امتدت هذه الحدود الى قطاع غزة والمشاركة مع مدرسة البريج الابتدائية منطقة البريج. ونأمل بل نسعى بكل الجهود للعام الجديد بالوصول الى مناطق أخرى مختلفة منها خارج الوطن مبتدئين بالجزائر ان شاء الله.

حدود الفئات المستفاداة : المعلم - الطالب - ولي الامر - المشرفون التربويين.

الفئة المستهدفة

المعلم : تبادل الخبرات المستفاداة من المبادرات والاستراتيجيات التعليمية وتطوير الكفايات المهنية للهيئات التدريسية.

الطالب: إيجاد افضل البدائل حين فقدان احد الأهداف المنهجية او التربوية من خلال هذه النوافذ.

ولي الامر: تسهيل الوصول والاتصال بين الطالب واهداف المنهاج المدرسي بالطريقة الصحيحة وإمكانية المشاركة في التطوير.

المشرفون التربويين: تسهيل الوصول والالمام بخبرات ومبادرات المعلمين وربما تبادلها بين المشرفين.

خطة العمل

تشكيل الفريق وبناء الخطة وتجهيز القدر الممكن من الدروس المحوسبة بالإضافة الى المبادرات الأولى التي ستحفظ والبدء بتصميم المنصة للبرنامج ثم تعميم وتوضيح الفكرة والاهداف على الكادر التعليمي في المدرسة والمدرسة الشريكة والبدء بالتحضير للمكتبة الرقمية المحوسبة وما يتضمنه من محتواه.

بعد ذلك سنسعى دون توقف بإذن الله الاعلان عن فكره المنصة بعد أن تم تغذيه اغلب النوافذ بها. بحيث الاعلان بالفيديوهات وغيره وتعميمها على جميع المدارس وتشجيع كل مدرسه وصلت لها المنصة في توصيل الفكرة والهدف لمدرسه أخرى غيرها والاستعانة بمساعدة مديرية التربية والمشرفون وتوزيعها على المدارس العنقودية وتشجيعهم بالمشاركة والابداع وتوضيح الفائدة منها.

أنشطة المبادرة

- (1) الاحتضان والحفظ الى المدى البعيد بالمبادرات.
- (2) توظيف المعلم والطالب وربما ولي الأمر في اعداد الدروس المحوسبة.
- (3) المشاركة والتعاون المشترك بين المدارس بالمحافظات المختلفة.

مخرجات المبادرة

- * مبادرات متنوعة وشاملة.
- * خبرات واستراتيجيات متنوعة.
- * مناهج تعليمي الكتروني ومكتبة مدرسية مصممة من الطالب والمعلم تبرز مواهبهم المكتتبية.
- * ترابط اجتماعي ووطني قوي بين القطاع والضفة، وبين فلسطين والوطن العربي.

الصعوبات والتحديات

في البداية واجهنا نوعا من الصعوبة في نافذة التوأمة للوصول لإحدى المدارس بالقطاع الى تم التوصل الى هاتف مدرسة والتي لامسنا منها كل الترحيب بإتمام التعاون المشترك وكانت تجربة رائعة بأنشطتها ومخرجاتها. ما زلنا مستمرين في تكمله باقي النوافذ وتجهيزها لرفعها على النافذة والتعميم من خلال عنقود المدارس بالتجهيز لهذه النوافذ ولكننا نواجه صعوبات مادية في اخراج النافذة النهائية للبرنامج سنقوم بحلها خلال هذا العام ان شاء الله ثم رفع وتعبئة النوافذ والتي تكون جاهزة وعلى استعداد لرفعها. ورغم ذلك قمنا بتصميم الشكل المبدئي المرغوب به للبرنامج.

جوانب التميز بالمبادرة

* الامام بجميع المبادرات التي كانت والتي ستكون.

* الامام بالمنهاج الالكتروني لكل مدرسة حسب نمط وظروف كل معلم وطلابه.

* تحدي صعوبات الاحتلال بانقسام الضفة والقطاع والاتصال والتواصل المنهجي والتربوي والاجتماعي قدر الإمكان بينهم.

* بؤرة تواصل بين مدارس الوطن العربي وتبادل الخبرات والاستراتيجيات بينها والاطلاع على المناهج المختلفة فيما بينها.

النتائج المتوقعة

_سهولة التواصل بين مدارس الوطن والاستفادة من تجاربهم لتطوير الكفايات المهنية للمعلمات من خلال الاطلاع على مبادرات الآخرين والبناء عليها بما يتلائم مع الواقع الفلسطيني وظروف المدرسة.

_تمكين الطلاب من المهارات المستهدفة بالمنهاج وخارج المنهاج بعد توفير البدائل (الحصص المحوسبة والقصص المعروضة والمساعدة في الشرح) عند حدوث أي طارئ. _

الترابط الوطني لمحافظة الشمال والجنوب (الضفة والقطاع) بعد التعرض لهذا التفكيك والتباعد والتشتت تحت ظروف الاحتلال.

_الترابط بين مدارس الوطن العربي والاستفادة من الخبرات المختلفه في المجالات التربوية والتعليمية.

التوصيات او الاستمرارية

دمج مبادرات المدارس واستراتيجياتها التعليمية ومشاركاتها اون لاين على المنصة التعليمية مع جميع المدارس الاخرى او الاعمال المنفردة والخاصة بها، وتوفير فرصة الاطلاع والوصول اليها وتوحيد مدارس الوطن التي تساعد في تبادل الخبرات والاستفادة من مميزات هذه الاستراتيجيات التعليمية المتنوعة مما يرفع من المستوى التعليمي الفلسطيني. التعليمية .

تحويل جميع المبادرات والفعاليات والمسابقات المدرسية للوطن تحت أيدي ومنظور أي مدرسة وسهولة الاشتراك مع هذه المدرسة والاستفادة منها وزيادة مهارات الاتصال والتواصل بين القطاعات التعليمية من طلاب ومعلمي ومشرفين تربويين لتبادل أفضل الخبرات.

وربما بعد نجاح هذه المنصة على مستوى الوطن، توسيعها وتبادلها مع الدول المجاورة وتبادل الخبرات والاستراتيجيات

وزيادة الترابط الوطني والعربي والدعم على الاستمرارية، وربما إضافة بعض النوافذ التي تخدم مشرفي ومديري التربية في الاطلاع والامام الأكثر للاعمال المدرسية من مسابقات ومبادرات وتنفيذ الأهداف المنهجية وتبادل للخبرات والاستراتيجيات بين المديريات المختلفة لهذه المدارس.

هذه المنصة ستبقى قابلة للتطوير ولضم كل ما هو جديد ويخدم المنهاج التعليمي والطالب والمعلم وولي الامر في آن واحد فشموليتها وافاقها وأهدافها المنبثقة من نوافذها تتسع مع التطوير والزمن واحتياج الفئات المستهدقة وتكبر بازدياد مشاركتها وتبادلها خلال المدراس.

المسوغات:

من منطلق اول مبادرة شاركت بها هذا العام لامست الفقدان المؤسف لبعض المبادرات التي كانت تعرض امامي داخل المؤتمر فور انتهاء الاجتماع وعدم تعميمها الكامل لباقي المدارس لمن لم يشارك بمؤتمر المبادرات وبالتالي أصبحت الفائدة تنقصر على المدرسة او المعلم المنفذ لهذه المبادرة وربما ان علفت بذاكرة بعض المشاركين بالمؤتمر.

من جانب اخر بعيدا عن التعليم المنهجي التربوي نحن كأبناء فلسطين نحاول قدر الإمكان ان نتحدى تجزئة فلسطين من الاحتلال المفروض على شعبنا والابتعاد الذي نشاهده هذه الأيام ما بين الضفة والقطاع وكأنهما دولتان متجزئتان وليست محافظات في وطن واحد. كما أننا نطح بزيادة الترابط الوطني العربي من خلال هذه المنصة والتعاون بين المدارس داخلها.

حرصا على توفير كافة البدائل للطالب في حال فقدان هدف من المنهاج او حصة لاسباب مختلفة وتوفيرها للطالب من خلال المنصة بنفس الأسلوب تقريبا المعتاد بين الطالب ومعلمه مما يسهل على الطالب وولي الامر وكذلك المعلم بالوقت والجهد بعرض الحصة على المنصة وقد يغني بعض الأهالي الغير مقتدرين في توفير دروس التقوية المضافة عن المدراس.

نظرا لمواكبة هذا العصر للتكنولوجيا والامام بجميع جوانبها تحفز هذه المنصة على التعلم الذاتي والابداع في مجال التكنولوجيا لتصميم اجمل محتوى الكتروني من مبدأ الاهتمام بالتعميم الذي سيصل له هذا العمل من المعلم او الطالب للجميع من خلال المنصة مما يساعد قدر الإمكان في حل هذه مشاكل التكنولوجيا التي تواجه بعض الفئات المستهدفة.

ومن الاجراءات التي تم تنفيذها :

تشكيل الفريق وبناء الخطة وتجهيز القدر الممكن من الدروس المحوسبة بالإضافة الى المبادرات الأولى التي ستحفظ والبدء بتصميم المنصة للبرنامج ثم تعميم وتوضيح الفكره والاهداف على الكادر التعليمي في المدرسة والمدرسة الشريكة والبدء بالتحضير للمكتبه الرقمية المحوسبه وما يتضمنه من محتواه.

بعد ذلك سنسعى دون توقف باذن الله الاعلان عن فكره المنصه بعد أن تم تغذيه اغلب النواقد بها. بحيث الاعلان بالفيديوهات وغيره وتعميمها على جميع المدارس وتشجيع كل مدرسه وصلت لها المنصه في توصيل الفكره والهدف لمدرسه أخرى غيرها والاستعانة بمساعدة مديرية التربية والمشوفون وتوزيعها على المدارس العنقودية وتشجيعهم بالشاركة والابداع وتوضيح الفائدة منها.

ومن النتائج المتوقعة:

_سهولة التواصل بين مدارس الوطن والاستفادة من تجاربهم لتطوير الكفايات المهنية للمعلمات من خلال الاطلاع على مبادرات الآخرين والبناء عليها بما يتلائم مع الواقع الفلسطيني وظروف المدرسة.

_تمكين الطلاب من المهارات المستهدفه بالمنهاج وخارج المنهاج بعد توفير البدائل (الخصص المحوسبة والقصاص المعروضة والمساعدة في الشرح) عند حدوث أي طارئ. _

الترابط الوطني لمحافظة الشمال والجنوب (الضفه والقطاع) بعد التعرض لهذا التفكير والتباعد والتشتت تحت ظروف الاحتلال.

_الترابط بين مدارس الوطن العربي والاستفادة من الخبرات المختلفه في المجالات التربوية والتعليمية.

الاستمرارية (وتطلعات مستقبلية):

دمج مبادرات المدارس واستراتيجياتها التعليمية ومشاركاتها اون لاین على المنصة التعليمية مع جميع المدارس الاخرى او الاعمال المنفردة والخاصة بها، وتوفير فرصة الاطلاع والوصول اليها وتوحيد مدارس الوطن التي تساعد في تبادل الخبرات والاستفادة من مميزات هذه الاستراتيجيات التعليمية المتنوعة مما يرفع من المستوى التعليمي الفلسطيني. التعليمية .

تحويل جميع المبادرات والفعاليات والمسابقات المدرسية للوطن تحت أيدي ومنظور أي مدرسة وسهولة الاشتراك مع هذه المدرسة والاستفادة منها وزيادة مهارات الاتصال والتواصل بين القطاعات التعليمية من طلاب ومعلمي ومشرفين تربويين لتبادل أفضل الخبرات.

وربما بعد نجاح هذه المنصه على مستوى الوطن، توسيعها وتبادلها مع الدول المجاورة وتبادل الخبرات والاستراتيجيات

وزيادة الترابط الوطني والعربي والدعم على الاستمرارية، وربما إضافة بعض النوافذ التي تخدم مشرفي ومديري التربية في الاطلاع والامام الأكثر للاعمال المدرسية من مسابقات ومبادرات وتنفيذ الأهداف المنهجية وتبادل للخبرات والاسنراتيجيات بين المديریات المختلفة لهذه المدارس.

هذه المنصة ستبقى قابلة للتطوير ولضم كل ما هو جديد ويخدم المنهاج التعليمي والطالب والمعلم وولي الامر في آن واحد فشموليتها وافاقها وأهدافها المنبثقة من نوافذها تتسع مع التطوير والزمن واحتياج الفئات المستهدفة وتكبر بازدياد مشاركتها وتبادلها خلال المدارس.

www.pal-learning-window.org

En دخول سجل مجاناً

النافذة المدرسية للوطن الفلسطيني والعربي Logo

المكتبة الإلكترونية المبادرات التعليمية/التربوية المسابقات توأمة مدارس فلسطين/الوطن العربي

القسم بحث

النافذة المدرسية للوطن الفلسطيني والعربي

تهدف المبادرة إلى تطوير الكفايات المهنية للهيئة التدريسية في مدرسة الايمان الخاصة من خلال تصميم منصة إلكترونية اون لاين تتضمن أفكار واستراتيجيات تعليمية وخبرات ومبادرات وأنشطة مدرسية ليتم تبادلها بين المدارس في (الوطن الفلسطيني والعربي خارج فلسطين) ضمن نوافذ إلكترونية مقسمة حسب أهداف مرصودة تلبي احتياجات المعلمين والطلبة وأولياء الأمور للاستفادة منها في تحسين العملية التعليمية، هذا بالإضافة لعدة نوافذ داخل هذه المنصة كل نافذة لديها أهدافها الفريدة...

ومن أهم الأهداف البارزة:

- (1) دمج مدارس محافظات الوطن العربي في رابط واحد مما تسهل التعرف عليها والوصول لها.
- (2) التبادل الأكثر للخبرات والمبادرات والاستراتيجيات التعليمية بين المدارس والمعلمين والطلبة وربما المشرفين.
- (3) بناء محتوى إلكتروني تعليمي بما يتناسب مع المنهاج التعليمي المقرر لينتج منه تصميم المنصة التعليمية الإلكترونية: يتم بها تجميع ما قام به معلمين وطلاب من محتوى تعليمي إلكتروني (أدوات تكنولوجية تعليمية... دروس تعليمية... عروض بوربوينت... العاب... الخ.
- (4) تقوية الرابطة الوطنية والاجتماعية بين المدارس من خلال التشجيع على المسابقات والتعاون المشترك في ما بينها.
- (5) الاحتفاظ بجميع المبادرات التي تم بالفائدة ضمن تجميع وارشفة المبادرات وتخزينها ليتم تعميمها وتبادلها وعرضها على المنصة لجميع المدارس للاستفادة منها لاحقاً عوضاً من فقدانها.

الرئيسية حول المنصة اسئلة شائعة التوجيه أين نعمل تواصل معنا en

